

ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Е. А. Шадрина

Целью проведённого исследования было изучение показателей адаптации новых сортов ярового ячменя через значения урожайности. Исследования осуществлялись в 2013–2017 гг., в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по теме: «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов». Установлено, что среди изучаемых вариантов опыта по большинству показателей выделился сорт Памяти Чепелева. Сорт обладает хорошим генетическим потенциалом урожайности до 56,7 ц/га; сочетает в себе высокие значения показателей: стабильности (26,18), общей адаптивной способности (2,9), селекционной ценности генотипа (35), генетической гибкости (44 ц/га) и эффекта генотипа (2,9 ц/га).

Ключевые слова: яровой ячмень, урожайность, технология возделывания, адаптация, стабильность, биотические и абиотические факторы.

Яровой ячмень – это «белая кость» среди зерновых культур. Невозможно переоценить важность данной культуры. Способность ярового ячменя приспосабливаться к изменяющимся условиям произрастания обеспечивает высокую конкурентоспособность культуры. Высокое содержание кормовых единиц (1,27 на 1 кг) является одним из неоспоримых достоинств ячменя, особенно в свете принятой стратегии развития потребительского рынка Свердловской области до 2035 года [1, 2].

В период с 2012-го по 2018 гг. в Свердловской области зерновая продуктивность ячменя колебалась в пределах от 17,3 ц/га до 23,8 ц/га [2], а потенциал урожайности современных сортов

достигает 70–90 ц/га, поэтому совершенствование технологии выращивания с целью увеличения показателя зерновой продуктивности остается приоритетным направлением науки. Несовершенства сортовых технологий на выходе отражаются на количественном и качественном показателях продуктивности ячменя. Технология возделывания должна обеспечить сорт возможностью полностью раскрыть свой генетический потенциал. Сорт должен быть технологичным, а его генотип обеспечивать высокую степень защищенности от отрицательного воздействия факторов среды [3].

Технология и сорт вместе определяют необходимый уровень продуктивности, экономическую и энергетическую эффективность

растениеводства [3]. В конечном итоге на первое место выходит проблема адаптации – соответствие генотипа и технологии [4].

Адаптация – непрерывный процесс самонастройки и приспособления растения к изменяющимся условиям среды. Этот процесс совершается в рамках генетической нормы реакции сорта. Одновременно адаптация растения поддерживается всеми элементами технологии возделывания [4].

Цель исследований: изучение некоторых показателей адаптивных свойств сортов ярового ячменя селекции Красноуфимского селекционного центра Уральского НИИСХ по признаку урожайность.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены в лаборатории сортовой агротехники и экологического испытания Красноуфимского селекционного центра (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Объект исследования – сорта ярового ячменя. Экспериментальная работа выполнена в 2013–2017 гг. в девятипольном севообороте, заложенном в 1970 г. Почва темно-серая лесная. Содержание органического вещества в пахотном слое почвы на неудобренном (удобренном) фоне составило 4,40% (4,56%), легкогидролизуемого азота – 122 мг/кг (141 мг/кг) почвы, подвижного фосфора – 132 мг/кг (229 мг/кг), обменного калия – 101 мг/кг

(150 мг/кг), рН сол. – 5,30 ед. (5,39 ед.). Предшественник – однолетняя смесь (горох и овес). Изучалось два фона минерального питания – без внесения удобрений и с внесением минерального удобрения $N_{60}P_{60}K_{60}$ под весеннюю культивацию. Учетная площадь делянки 48 м². Размещение делянок рендомизированное, повторность 4-кратная [5]. Технология возделывания общепринятая для ярового ячменя в условиях Среднего Урала.

Фенологические наблюдения и учеты производили по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [6]. Математическая обработка данных осуществлялась методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (М., 2014) [7].

Показатели экологической стабильности и пластичности рассчитывали по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell [8]. Для определения фенотипической стабильности и адаптационного потенциала использовали методику А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой [9].

Каждый регион имеет свои климатические и почвенные особенности, поэтому возникает необходимость для каждого из них подбирать сорта, которые обладают высокой адаптивностью к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам с достаточной потенциальной продуктивностью и способностью реализовать ее даже в стрессовых погодных условиях [10].

Погодные условия существенно различались по годам (табл. 1). Благополучными для роста и развития ярового ячменя стали 2014-й и 2017 гг. Согласно рассчитанному показателю индекса среды на двух фонах почвенного питания по годам 8,1–14,0 и 5,1–8,8, гидротермический коэффициент соответственно составил 1,7 и 2,1.

Таблица 1 – Метеоусловия вегетационного периода ярового ячменя

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Сумма осадков, мм	208	320	471	130	338
Среднеголетний показатель	221	278	259	202	222
Отклонение, %	94	115	182	65	152
Сумма активных температур, °С	1761	1858	1765	1580	1634
Среднеголетний показатель	1556	1871	1818	1399	1594
Отклонение, %	113	99	97	113	102
ГТК	1,2	1,7	2,7	0,8	2,1
Среднеголетний показатель	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4

Метеоусловия 2015 года характеризуются повышенным гидротермическим коэффициентом (2,7), что объясняется высоким показателем суммы осадков за вегетационный период 471 мм (на 182% выше среднемноголетней) и пониженным уровнем суммы активных температур 1765 °С (97% от среднемноголетнего значения). Индексы среды для разных фонов питания составили –6,6 и –3,7.

Условия 2016-го и 2013 гг. исходя из показателя ГТК 0,8 и 1,2, а также из значения индекса среды (–3,3)–(–12,2) и (–3,5)–(–7) определяют периоды вегетации как неблагоприятные (засушливые) для произрастания культуры.

Результаты исследований

В среднем за 2013–2017 гг. наибольшую зерновую продуктивность обеспечил сорт ярового ячменя Памяти Чепелева (табл. 2) на разных фонах минерального питания (35,0 ц/га и 56,7 ц/га), также данный сорт обладает выдающимся показателем минимального размера урожайности на двух фонах минерального питания.

Среднесортная урожайность по фонам питания показывает реакцию сортов как одновидовую на воздействие среды. С улучшением фактора почвенного питания происходит по-

вышение показателя продуктивности зерна (с 25,1 ц/га до 39,8 ц/га).

Реализация потенциала по средним значениям показателя урожайности отражает способность сортов ярового ячменя независимо от условий лет давать высокий средний результат. Максимальный уровень реализации потенциала наблюдается на неудобренном фоне (Багрец 78%, Памяти Чепелева 78%).

Потенциальная продуктивность культуры изменяется в зависимости от условий среды. Включение в технологию такого элемента, как внесение минеральных удобрений, повышает уровень потенциала продуктивности по сортам: Сонет на 16,1 ц/га, Багрец на 23,9 ц/га, Памяти Чепелева на 21,7 ц/га. Из вышеприведенных значений следует, что Багрец и Памяти Чепелева – сорта, положительно реагирующие на оптимизацию условий выращивания.

Коэффициент линейной регрессии (b) демонстрирует их реакцию на изменение условий выращивания. Он может принимать значение больше или меньше 1, а также быть равным 1 [11]. Анализируя результаты нашего исследования (табл. 3), получили следующее: на неудобренном фоне питания сорт Сонет обладает повышенными требованиями к условиям выращивания, а сорта Багрец и Памяти Чепелева слабо

Таблица 2 – Реакция сортов ярового ячменя на изменяющиеся условия возделывания

Сорта	Урожайность, ц/га					ΣX	X_{cp}	X_{min}	X_{max}	Реализация потенциала, %
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.					
Фон без удобрений										
Сонет	22,5	34,3	16,4	16,7	31,7	121,6	24,3	16,4	34,3	71,0
Багрец	22,0	30,4	13,2	24,1	28,2	117,9	23,6	13,2	30,4	78,0
Памяти Чепелева	20,2	35,0	26,0	24,7	30,6	136,5	27,3	20,2	35,0	78,0
ΣX	64,7	99,7	55,6	65,5	90,5	376	–	–	–	–
X_{cp}	21,6	33,2	18,5	21,8	30,2	–	25,1	–	–	–
Индекс условий среды	–3,5	8,1	–6,6	–3,3	5,1	–	–	–	–	–
Удобрённый фон $N_{60} P_{60} K_{60}$										
Сонет	34,8	50,4	36,6	20,1	50,4	192,3	38,5	20,1	50,4	76,0
Багрец	32,2	54,3	26,2	31,4	46,7	190,8	38,2	26,2	54,3	70,0
Памяти Чепелева	31,3	56,7	45,6	31,3	48,7	213,6	42,7	31,3	56,7	75,0
ΣX	98,3	161,4	108,4	82,8	145,8	596,7	–	–	–	–
X_{cp}	32,3	53,8	36,1	27,6	48,6	–	39,8	–	–	–
Индекс условий среды	–7,0	14,0	–3,7	–12,2	8,8	–	–	–	–	–

реагируют на изменения окружающей среды. Данная тенденция сохраняется и при повышении уровня почвенного питания, показатель b_i сорта Сонет составил 1,08, что характеризует отзывчивость на улучшение условий среды. Сорта Багрец и Памяти Чепелева характеризуются значениями ниже 1, определяющие их как слабо реагирующие на внешнее воздействие и обладающие максимальной отдачей при минимальных затратах.

На исследуемых фонах минерального питания повышенной стабильностью отличились сорта Багрец и Памяти Чепелева; улучшение данного показателя наблюдается у сорта Сонет при внесении минеральных удобрений (с 7,51 до 23,8), но показатель остается ниже, чем у других образцов.

Общую адаптивную способность (ОАС) определяют как способность культур давать постоянно высокий урожай в различных условиях произрастания [12]. Сорт Памяти Чепелева отмечен высоким значением ОАС в зависимости

от фона питания 2,2 и 2,9. Данный генотип выделился и по среднему показателю урожайности за 5 лет испытаний.

Специфическая адаптивная способность (САС) – своевременный отклик и устойчивость к негативным воздействиям факторов среды. Высоким показателем САС отличается сорт Сонет на обоих фонах питания. Близкими значениями САС обладают сорта Багрец и Памяти Чепелева.

Анализируя полученные результаты показателя относительной стабильности изучаемых сортов, не выявлено стабильных по урожайности ($S_{qi} > 10\%$). Низким показателем стабильности обладают сорта Сонет (34,32/32,83) и Багрец (28,31/30,05). Сорт Памяти Чепелева сочетает в себе относительно высокую стабильность (20,81/26,18) и высокую общую адаптивную способность (ОАС).

Создаваемые сорта чаще оказываются невостребованными производством не из-за сниженного уровня потенциала продуктивности,

Таблица 3 – Показатели параметров адаптивной способности и стабильности сортов ярового ячменя по признаку урожайности зерна

Сорт	по методике Эберхарт и Рассела		по методике А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой				Показатель гомеостатичности (H_{om})
	b_i	S_d^2	ОАС	САС	S_{qi}	СЦГ	
Фон без удобрений							
Сонет	1,25	7,51	-0,8	8,34	34,32	18,55	3,96
Багрец	0,92	15,1	-1,5	6,68	28,31	18,99	4,85
Памяти Чепелева	0,73	20,5	2,2	5,68	20,81	23,38	5,68
Удобренный фон $N_{60}P_{60}K_{60}$							
Сонет	1,08	23,8	-1,3	12,64	32,83	29,78	3,87
Багрец	0,96	40,0	-1,6	11,81	30,92	30,05	4,40
Памяти Чепелева	0,93	37,7	2,9	11,18	26,18	35,00	6,42

Таблица 4 – Показатели адаптации исследуемых сортов ярового ячменя в зависимости от фона минерального питания, 2013–2017 гг.

Сорта	Устойчивость к стрессу, ц/га	Генетическая гибкость, ц/га	Эффект генотипа, ц/га
Фон без удобрения			
Сонет	-17,9	25,35	-0,8
Багрец	-17,2	21,8	-1,5
Памяти Чепелева	-14,8	27,6	2,2
Удобренный фон $N_{60}P_{60}K_{60}$			
Сонет	-30,3	35,25	-1,3
Багрец	-28,1	40,25	-1,6
Памяти Чепелева	-25,4	44	2,9

а вследствие недостаточной экологической стабильности и адаптивности (Кадыров и др., 1984) [13].

По показателю СЦГ также выделился сорт Памяти Чепелева на всех фонах питания (23,38 и 35,0). Сорта Сонет и Багрец по значению СЦГ находятся на одном уровне: неудобренный фон в среднем по сортам ≈ 19 , удобренный фон питания ≈ 30 .

По методике В.В. Хангильдина, 1986 г. рассчитан показатель гомеостатичности (H_{om}), способность проявлять устойчивость к лимитирующим факторам внешней среды [14]. Так же, как и по большинству других показателей более гомеостатичным определен сорт Памяти Чепелева независимо от фона питания (5,68 и 6,42). На оптимальных и лимитированных фонах проявление признака одинаково.

Неоднородность условий произрастания сортов ярового ячменя определяет значимость таких показателей, как устойчивость к стрессу, генетическая гибкость, эффект генотипа (табл. 4).

Стрессоустойчивость определяется через разность между минимальной и максимальной урожайностью. Значение показателя всегда отрицательное, а минимальное варьирование между полусами зерновой продуктивности показывает более высокую стрессоустойчивость и обширный диапазон возможностей адаптации. Исходя из полученных данных, в нашем случае высокой стрессоустойчивостью отличается сорт Памяти Чепелева (–14,8 ц/га; –25,4 ц/га), сорта Сонет и Багрец обладают близкими значениями невысокого уровня устойчивости к стрессу ((–17,9 ц/га)–(–17,2 ц/га); (–30,3 ц/га)–(–28,1 ц/га)).

Значение показателя генетической гибкости отражает соответствие генотипа и факторов среды, его компенсаторную способность. Наиболее высоким уровнем генетической гибкости отличается сорт Памяти Чепелева в зависимости от фона минерального питания 27,6 ц/га и 44 ц/га. Похожими значениями показателя выделились на неудобренном фоне сорт Сонет (25,35 ц/га), а на удобренном фоне сорт Багрец (40,25 ц/га).

Продуктивный потенциал отдельного сорта в группе испытуемых генотипов выражается через показатель эффект генотипа. По данному показателю также выделился сорт Памяти Чепелева в зависимости от фона питания 2,2 ц/га и 2,9 ц/га.

Выводы

По результатам нашего исследования выделился сорт ярового ячменя Памяти Чепелева. По изучаемому показателю (урожайность) сорт показал себя высокопродуктивным ($N_0P_0K_0$ – 27,3 ц/га, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 42,7 ц/га); обладающим хорошим генетическим потенциалом 35 ц/га, увеличивающимся (56,7 ц/га) при оптимизации приемов технологии выращивания. Независимо от применяемых элементов агротехники сорт Памяти Чепелева характеризует себя как слабо реагирующий на изменения условий среды ($b_i = 0,73-0,93$).

Сорт Памяти Чепелева сочетает в себе высокую стабильность ($N_0P_0K_0$ – 20,81, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 26,81), высокую общую адаптивную способность ($N_0P_0K_0$ – 2,2, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 2,9) и, как следствие, высокую степень селекционной ценности генотипа ($N_0P_0K_0$ – 23,38, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 35).

Высокой устойчивостью к лимитирующим факторам также обладает сорт Памяти Чепелева ($N_0P_0K_0$ – 5,68, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 6,42).

Данный сорт обладает более широким диапазоном проявления адаптации через повышенные значения показателей стрессоустойчивости ($N_0P_0K_0$ – (–14,8) ц/га, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – (–25,4) ц/га), генетической гибкости ($N_0P_0K_0$ – 27,6 ц/га, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 44 ц/га) и эффекта генотипа ($N_0P_0K_0$ – 2,2 ц/га, $N_{60}P_{60}K_{60}$ – 2,9 ц/га).

Список литературы

1. Стратегия развития потребительского рынка Свердловской области на период до 2035 года. Постановление правительства Свердловской области № 378-ПП от 28.06.2019 г. Режим доступа : www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ibb730&from.
2. Научно обоснованная система земледелия Свердловской области : коллективная монография / Н. Н. Зезин [и др.] ; под общ. ред. д-ра с.-х. наук Н. Н. Зезина. Изд. доп., перераб. Екатеринбург : Джи Лайм ООО, 2020. 372 с.
3. Терехова А. В. Формирование высокопродуктивных посевов ярового ячменя на юго-востоке Волго-Вятского региона : дис. ... канд. с.-х. наук. Нижний Новгород, 2002. 188 с.
4. Фатыхов И. Ш. Научные основы адаптивной технологии возделывания ярового ячменя в Уральском регионе Нечерноземной зоны России : дис. ... д-ра с.-х. наук. Ижевск, 2001. 540 с.
5. Максимов Р. А., Шадрин Е. А. Реакция нового сорта ярового ячменя Памяти Чепелева

на тип почвы и удобрения в условиях Среднего Урала // АПК России. 2016. Т. 23. № 5. С. 939–942.

6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / М. А. Федин [и др.]. Изд. 2-е. М., 1989. 195 с.

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 350 с.

8. Eberhart S. A. and Russell W. A. // *Grop Sci.* 1996. V. 6. № 1. P. 36–40.

9. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Методы оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение 1. Обоснование метода // *Генетика.* 1985. Т. 21. № 9. С. 1481–1490.

10. Марухняк А. Я. Оценка адаптивных особенностей сортов ярового ячменя // *Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.* 2018. № 1. С. 67–72.

11. Созонова А. Н. Хозяйственно-биологическая и селекционная ценность скороспе-

лых сортов сои в лесостепной зоне Зауралья : дис. ... канд. с.-х. наук. Тюмень, 2019. 187 с.

12. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Генетические основы селекции растений : в 4 т. / науч. ред. Минск : Белорус. наука, 2008. Т. 1 : *Общая генетика растений.* 551 с.

13. Дьяков А. Б., Трунова М. В. Взаимосвязь между параметрами стабильности и адаптивности сортов. Масличные культуры // *Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур.* 2010. Вып. 1 (142–143). С. 80–86.

14. Хангильдин В. В. Параметры оценки гомеостатичности сортов и селекционных линий // *Научно-технический бюллетень Всесоюзного селекционно-генетического института.* 1986. № 2 (60). С. 36–41.

Шадрина Евгения Андреевна, аспирант, научный сотрудник, лаборатория сортовой агротехники и экологического испытания сортов, Красноуфимский селекционный центр, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

E-mail: evg.schadrina@yandex.ru.

* * *